

[текст является переводом “Zoo-Fascism, Russia: To Hell with Equality and Ownerless Dogs.”
(Cherkaev, Xenia. 2021. Society for Cultural Anthropology. April 15, 2021.)
<https://culanth.org/fieldsights/zoo-fascism-russia-to-hell-with-equality-and-ownerless-dogs.>]

Ксения Черкаева

К черту равенство. Животные без владельца. Зоофашизм

“Собака кусает человека-это не новость” — такой заезженной идиомой в США описывают скучные новостные сюжеты. Но одна подобная история все таки получила чуть более широкую огласку в российских СМИ: Утром 23 декабря 2020 года стая крупных бесхозных собак напала на молодую женщину на улице, прямо возле калитки ее дома в Улан-Удэ. Таню Лоскутникову спасла от смерти пожилая соседка, но собаки успели нанести девушке страшные травмы. Если бы издательская этика позволила, я бы вам показала фотографию, слитую в сеть очевидцами происшествия: из окровавленного черепа немигающе смотрят оголенные глазные яблоки. Вот как это выглядит, когда хищные животные отгрызают лицо живому человеку.

В бурных обсуждениях этого происшествия по российским соцсетям незамедлительно всплыли обвинения в фашистских методах. Лидер регионального отделения оппозиционной партии Яблоко так прокомментировала новость:

“Бурятия снова опозорилась на всю Россию! Бурятских властей обвиняют в фашистских методах и попытках нарушения Федерального Закона! У нас тут не демократия, не автократия, а настоящая охлократия, когда власть идёт на поводу у эмоционально неуравновешенной толпы. Здесь проблема в социальной вражде. Эта толпа распяла Иисуса, эта толпа жгла ведьм на кострах, эта толпа расстреляла царскую семью – все с позволения и при участии власти!” (авторская орфография сохранена).

Однако, Наталья Семенова (Сабрина Амо) была обеспокоена вовсе не участвовавшими случаями нападений собачьих стай на российских сограждан. Она была обеспокоена тем общественным резонансом, который подверг опасности самих безнадзорных собак.

Что в наше время называется “фашистскими методами” и к каким последствиям приводит подобное осуждение “фашизма”?

Советская военная победа над фашистскими захватчиками идеологически сакрализована в современной России, эта победа закреплена недавними поправками в Конституции, победа в войне бесконечно воспевается в СМИ, контролируемых государством. Зловещий образ побежденных врагов, жесткоих

захватчиков воодушевляет в гражданах России их патриотические порывы искоренять иностранное вмешательство и изобличать изменщиков, адептов “пятой колонны”. Но не менее влиятельным является и иной образ фашизма: образ фашизма как результата личного краха, аморальной деградации личности. Этот образ фашистского равнодушия к чужой боли сегодня движет модными либеральными требованиями уравнивать право на жизнь всех существ, способных испытывать страдания и боль. В частности, борьбой с именно этим зловещим образом фашизма оправдываются авторы и сторонники Федерального закона №498, запретившего усыплять или отстреливать даже самых опасных безнадзорных собак, сбившихся в агрессивные воинственные стаи. Единственным (!) регулятором численности для таких животных стала программа ОСВВ. Наделенные законными правами городских обитателей “животные без владельца” отныне должны быть отловлены, кастрированы и выпущены обратно в свою прежнюю среду обитания или же помещены на содержание в муниципальные приюты за бюджетный счет до наступления их смерти по естественным причинам.

Законы о защите животных существуют не одно столетие. Но ФЗ РФ №498 — это зверь, порожденный новейшим временем. Принятый в 2018 году, он опирается на зарождающийся гуманитарный дискурс, в котором животные фигурируют уже как субъекты права и общества, а не как объекты природы, виды дикой фауны или объекты права собственности. И поэтому никто из ученых-профильных экспертов не участвовал в написании этого закона. В рабочей группе законодателей принимали отдаленное участие представители некоторых министерств, но в ней не было ни зоологов, ни экологов, ни врачей инфекционистов или травматологов, ни представительниц Госветнадзора, ни специалистов по биоценозу. Экспертами при написании четырехста девяносто восьмого ФЗ выступили пламенные активисты общественных зоозащитных организаций и примкнувшие к ним представители СМИ. Для нового Федерального Закона ключевым стало определение животного как “существа, которое испытывает эмоции и боль, а значит, нуждается в защите.”

Перед болью мы все равны. Нет ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины, ни курицы, ни иудея. Способность существ страдать упразднила все прежние риторики о преступлениях фашизма, подведя дискурс к одному-единственному знаменателю: способности любых живых существ испытывать боль. Но именно память о преступлениях фашизма против человечности всю эксплуатируется в требованиях защитить от страданий животных. Смерть шести миллионов евреев в нацистских концлагерях активисты зоозащиты безовсякого смущения сравнивают с фабричным забоем цыплят-бройлеров: “Животные чувствуют боль, страх и одиночество. Мы просим людей признать, что те страдания, через которые евреи и другие люди прошли во время Холокоста, - это то же самое, что ежедневно испытывают цыплята на фабричных птицефермах.”

Ученые-правоведы обычно видят начало такого “антидискриминационного подхода к благополучию животных” (Satz 2009) в эссе Питера Сингера “Освобождение животных”, опубликованного в 1973 году в *New York Review of Books*. В этом тексте Сингер утверждает, что у людей нет моральных оснований

для дискриминации нечеловеческих существ и что видовая дискриминация ничем не отличается от расизма. Неудивительно, что Сингер проводит прямые аналогии отношения обывателей к агробизнесу с нацистскими кампаниями геноцида: “типичная потребительская смесь невежества, нежелания знать правду и смутной веры в то, что ничего ужасного не могло быть допустимо, видится аналогией с отношением порядочных немцев к нацистским лагерям смерти.” Этот текст заботы о благополучии животных шокирует пренебрежением к уязвимости человеческой жизни: “Что... что нам делать с подлинными конфликтами интересов, когда, например, крысы, кусают детей из трущоб? Я не уверен в ответе, но суть в том, что нам следует рассматривать это как конфликт интересов, нам следует признать, что у крыс тоже есть свои интересы. Тогда мы можем начать думать о других способах разрешения конфликта—возможно, оставив крысиные приманки, которые стерилизуют крыс, а не убивают их.”

В 1973 году образ “крыс, съедающих детей из трущоб” не был таким уж преувеличением. Дети из нищих американских семей нередко бывали съедены крысами. В основном, эти дети были чернокожими. “Тот факт, что многие дети в самой богатой стране мира подвергаются нападениям, бывают искалечены и даже убиты крысами, должно наполнить каждого американца стыдом”, - заявил Линдон Джонсон в 1967 году, обращаясь к Конгрессу за федеральными ресурсами для принятия “Закона об истреблении крыс и контроле над их популяцией” (McLaughlin 2011, 542). На фоне расовых беспорядков того бурного лета Конгресс отклонил петицию Джонсона. Затем, после долгих жарких политических дебатов, конгресс согласился. Все это время крысами пестрили заголовки газет. В 1973 году президент Джонсон умер, а философ Питер Сингер публично вступился за крысиные интересы и сегодня в звании профессора преподает этику в Принстоне.

Мы далеко продвинулись с тех пор, как нацистские законы о защите животных запрещали научную вивисекцию и кошерный убой скота, попутно демонизируя евреев (Arluke and Sax 1992). Сегодняшние зоозащитники ведут войну с ущемлением “прав животных” ровно тем же идеологическим оружием, каким устраняются дискриминационные различия между расовой принадлежностью, полом людей, их сексуальной ориентацией. Сегодня уже стало позволительно радоваться американскому вторжению в Ирак, потому, что солдатами США были спасены и вывезены в Америку местные бродячие собаки (Bose 2017); позволительно сравнивать интересы детей из трущоб с интересами крыс, подбирающихся к спящим младенцам в кроватках; позволительно всерьез обсуждать: “Кто невиннее, цыплята или палестинцы?” (Weiss 2016: 701).

Трудно возражать идеалам равенства.

Но поручать управление обществом “объективным законам рынка” и зубам бродячих собак лично я считаю плохим суррогатом социальной справедливости.

А не фашизм ли это, ставить знак равенства между человеческими детьми и дикими крысами?

Библио

- Arluke, Arnold, and Boria Sax. 1992. "Understanding Nazi Animal Protection and the Holocaust." *Anthrozoös* 5 (1): 6–31.
- Bose, Purnima. 2017. "Canine Rescue, Civilian Casualties, and the Long Gulf War." In *In/Visible War: The Culture of War in Twenty-First-Century America*, edited by Jon Simons and John Lucaites, 188–207. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- McLaughlin, Malcolm. 2011. "The Pied Piper of the Ghetto: Lyndon Johnson, Environmental Justice, and the Politics of Rat Control." *Journal of Urban History* 37 (4): 541–61.
- Satz, Ani B. 2009. "Animals as Vulnerable Subjects: Beyond Interest-Convergence, Hierarchy, and Property." *Animal Law* 16 (2).
- Weiss, Erica. 2016. "'There Are No Chickens in Suicide Vests': The Decoupling of Human Rights and Animal Rights in Israel." *Journal of the Royal Anthropological Institute* 22 (3): 688–706.